

පර්යේෂණ යෝජනාව

කරුණ ප්‍රජාවගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාද ගෝස්ඬුක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සමාජගත වීම සහ මතවාද ගොඩනැගීමේ හැකියාව පිළිබඳ කරනු ලබන තුළනාත්මක විමර්ශනයක් (2022 ජන අරගලයට විශේෂිතව)

පී. පී. එම් ප්‍රේමරත්න
Hs/2017/0881
pmadhuranga921@gmail.com

පර්යේෂණ උපදේශක -

ජ්‍යෙෂ්ඨ කලීකාචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ,
ජනසන්නිවේදන අධ්‍යන අංශය,
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය.

❖ හැඳින්වීම

දේශපාලනය යනුවෙන් අපට සරලව හඳුනාගත හැක්කේ රාජ්‍යය බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා ක්ෂණිකව හා දිගුකාලීනව කරනු ලබන අරගලයක් ලෙසයි. මෙම පුළුල් ක්‍රියාවලිය සඳහා සම්බන්ධ ක්‍රමෝපායික වැඩසටහන් සකස් කිරීම් බොහෝමයක් සිදු වේ. ජාතික වශයෙන් හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්විට වර්තමානය වන විට දේශපාලන තත්ත්වය තුළ වඩා වැඩි වටිනාකමක් ලැබී ඇත්තේ සන්නිවේදනය කෙරෙහිය. මෙම දේශපාලන සන්නිවේදනය තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන්වන සහ කැපීපෙනෙන මූලික සිද්ධාන්තයක් වන්නේ මහජන මතය හැසිරවීමයි. ජනමතය පිළිබඳ මූලික වඩාත් ශාස්ත්‍රීය ආකාරයෙන් අධ්‍යයනය කරන ලද්දේ වෝල්ටර් ලිප්මාන් (1945) විසිනි. පළමු ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව දේශපාලන ක්‍රියාකරුවන් විසින් මහජනතාවගේ පොදු ජනමතය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමෙහිලා තම තමන්ගේ සවිඥානික ක්‍රමෝපායන් භාවිතයෙන් ජනතාව පොළඹවාලීමේ සන්නිවේදන කටයුතු සිදුවිය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුක්‍රම පවතින ජන සමාජයන්හි රාජ්‍යය බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා සහ මහජන නියෝජිතයින් තෝරා ගැනීම සඳහා පවත්නා මැතිවරණයන්හිදී ඡන්දය දැමීමේ අයිතිය 19 වන සියවස මුල්භාගය වන විට වඩාත් අවධානයට යොමු වූයේ ජනමාධ්‍යය ආශ්‍රයෙන්ය. 1954 දී වෝල්ටර් ලිප්මාන් විසින් ඇමරිකානු ජන සමාජයේ ජනමතය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කළ අතර එහිදී ඔහු දක්වන්නේ මෑතකාලීන ජන සමාජවල සිදු වූ කාර්මික, ආර්ථික හා දේශපාලනික විප්ලවයන්ට වඩා පාලකයන් තුළ ස්වඡන්දතාව නැතිනම් කැමැත්ත නිර්මාණය කිරීමේ කලාව බෙහෙවින් වැදගත් බවයි (ජනදාස, 2014, 172). නව ජන සමාජයන්වල රජයේ මූලික අරමුණක් වී ඇත්තේ ජනතාවගේ පෙළඹවීමේ ගුණය ක්‍රමයෙන් සවිඥානික කලාවක් බවට පත්කිරීමයි. කෙසේනමුත් සෑම දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයක් තුළම මහජන මතය නැතිනම් කැමැත්ත සම්බන්ධව වැඩි වැදගත්කමක් ලබාදී ඇත.

මුළු ලෝකයම තාක්ෂණය විසින් නතුකරගෙන තිබෙන යුගයක, සන්නිවේදන ක්‍රමවේදයන්හි වෙනස්කම් ඇති කිරීමට ද, තාක්ෂණය විශාල වශයෙන් බලපා ඇත. ඒමඟින් ජනමාධ්‍යය භාවිත රටාව ද පරිවර්තනයකට බඳුන් වී ඇත. එහිදී ජනමාධ්‍යය අතරට නව මාධ්‍යයේ ආගමනය සිදුව ඇති අතර මානව සමාජය එහි පවතින වෙනස්කම් වෙත අනුවර්තනය වෙමින් පවතී. මාධ්‍යය මඟින් හුදෙක් සිදුවන්නේ තොරතුරු ලබා දීම, විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනය ආදිය ලබා දීම පමණක්ම නොවේ. එනම් මාධ්‍යය මඟින් ජනතාවගේ පවතින ආකල්පයන් වර්ධනය කිරීමටත් වෙනස් කිරීමටත් හැකියාව තිබේ. මෙම ක්‍රියාවලියේදී වර්තමානයේ ප්‍රභලයා බවට පත්ව ඇත්තේ නව මාධ්‍යයයි. නව මාධ්‍යය සමාජ, ආර්ථික, සංස්කෘතික, දේශපාලනික, ආගමික ආදී සියලුම ක්ෂේත්‍ර තුළ බලපෑමක් සිදුකරන අතර ප්‍රබලම බලපෑමක් සිදුකරනුයේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය තුළයි. ඒ අනුව දේශපාලනය අරගල තුළ නව මාධ්‍යයේ බලපෑම ප්‍රභලව නිරූපණය වන්නේය. එයට අමතරව දේශපාලන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අදහස්, වෝදනා, විවේචන, මඩ ගැසීම් ආදී ක්‍රියාවන් ගණනාවක් මෙම නව මාධ්‍යය ඔස්සේ සිදුකරනු ලබයි. මේ අනුව වර්තමානය වන විට දේශපාලනය හා සන්නිවේදනය හඳුනාගත හැකි වන්නේ එකම කාසියක දෙපැත්ත ලෙසය. එය එකිනෙකට වෙන් කළ නොහැකි පරිදි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බැඳී පවතී. දේශපාලනය මෙන් ම සන්නිවේදනය ද ක්‍රියාවලියක් ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

දේශපාලනය යනුවෙන් අපට සරලව හඳුනාගත හැක්කේ රාජ්‍ය බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා ඝෂණිකව හා දිගුකාලීනව කරනු ලබන අරගලයක් ලෙසයි. මෙම පුළුල් ක්‍රියාවලිය සඳහා සම්බන්ධ ක්‍රමෝපායික වැඩසටහන් සකස් කිරීම් බොහෝමයක් සිදු වේ. ජාතික වශයෙන් හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්විට වර්තමානය වන විට දේශපාලන තන්ත්‍රය තුළ වඩා වැඩි වටිනාකමක් ලැබී ඇත්තේ සන්නිවේදනය කෙරෙහිය. මෙම දේශපාලන සන්නිවේදනය තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන්වන සහ කැපීපෙනෙන මූලික සිද්ධාන්තයක් වන්නේ මහජන මතය හා දෘෂ්ටිවාදයන් හැසිරවීමයි.

ජනමාධ්‍ය විසින් යම් රටක රාජ්‍ය පාලනයට බලපෑම් ඇතිකරනුයේ මිනිසා සතු දේශපාලන බල ලෝභිත්වයට දේශපාලනය ගැන කතා කිරීමට පවතින නිසග ආශාව නිසාවෙනි. දේශපාලනය ගැන සාකච්ඡා කිරීම යන්නෙන් කරුණු තුනක් අනාවරණය වේ. (සොයිසා 2003 පි 66)

- ආණ්ඩුව සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිලිබඳව සාකච්ඡා කිරීම
- දේශපාලව වශයෙන් වැදගත් සිදුවීම් පිලිබඳව සාකච්ඡා කිරීම
- දේශපාලන වශයෙන් වැදගත් පුද්ගලයන් පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීම

මේ අනුව පවතින ආණ්ඩු ක්‍රියාකාරිත්වය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙන්ම දේශපාලනික වශයෙන් වැදගත් පුද්ගලයින්, විශේෂ සිදුවීම්, ජනාධිපතිවරණ, මහමැතිවරණ, මතවිමසීම් වැනි දේශපාලනමය වශයෙන් වැදගත් අවස්තාවක දී මහජනතාව විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද අදහස මහජන මතය ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම මහජන මතය යම් පුද්ගලයෙකු තුළ ගොඩ නැගෙනුයේ මිනිසුන්ගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන්ය. දෘෂ්ටිවාදයන් ආරම්භ වන්නේ යම් අවස්තාවක පැනනගින ලද යම් විශේෂ පුද්ගලයෙක්, සිදුවීමක් හෝ දේශපාලඥයන් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද මූලික අදහස් ආදිය මතය. පසුව මිනිසුන් තුළ ඇති වූ එම දෘෂ්ටිවාදී අදහස් විවිධ මාධ්‍යන් උපයෝගී කරගෙන සමාජය පුරා ව්‍යාප්ත කරනු ලැබේ. මේ සඳහා ඔවුන් විවිධ රැස්වීම්, අත් පත්‍රිකා, දැන්වීම්, පොස්ටර්, රූපවාහිනිය, ගුවන්දුලිය, පුවත්පත් මෙන්ම සමාජ මාධ්‍යන් ද භාවිතා කරනු ලැබේ. ගොඩනැගුණ ලද දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන්ට අදාල සිදුවීම්වල ඇති සාර්ථකත්වය මත පෙර තිබූ දෘෂ්ටිත් වියකී යනු ලැබේ. මෙම දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන් නිර්මාණය වීම සඳහා පුද්ගල ආකල්ප, සහ සම්බන්ධතා මෙන්ම පවතින ආර්ථික, දේශපාලන තත්වයන් අධ්‍යාපනික පසුබිම, වයස් මට්ටම් මෙන්ම සන්නිවේදන ක්‍රමවේදයන් බලපානු ලැබේ.

මෙම අධ්‍යනය මගින් 2022 වර්ෂයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ අරගලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයින්ගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන් ගේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගොඩනැගීමෙහිලා සමාජ මාධ්‍ය සහ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන් අතර සබඳතාවක් පවතීද? යන්න විමර්ශනය කෙරේ.

❖ පර්යේෂණ ගැටලුව

2022 වර්ෂයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ අරගලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයින්ගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන් ශ්‍රේණිගතව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගොඩනැගීමේදී සමාජ මාධ්‍ය සහ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයන් අතර සබඳතාවක් පවතීද? යන්න තුළනාත්මකව විමර්ශනය කෙරේ.

❖ පර්යේෂණයේ අරමුණ

දේශපාලන සන්නිවේදන ප්‍රචාරණය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වීම සහ එමගින් පුද්ගල දෘෂ්ටිවාද ගොඩනැංවීමේ සහසම්බන්ධතාව කෙසේද යන්න හඳුනාගැනීම.

❖ පර්යේෂණ සීමාව

• විෂය සීමා

පර්යේෂණය ශ්‍රේණිගතව සමාජ මාධ්‍යයට පමණක් සීමා වේ. එහිදී අරගලයේ විශේෂිත සිදුවීම් ක්‍රිත්වයක් වූ ගෝඨාගෝගම අරගලය ආරම්භ වූ දා පටන් නව අගමැති පත්වීම දක්වා වූ (2022.04.01 දින සිට 2022.07.09) දින 99 ක කාලයක දී ක්‍රියාකාරීව අරගලයට දායකත්වය සපයමින් ද අරගලය ශ්‍රේණිගතව ඔස්සේ මෙහෙයවමින් කටයුතු කළ පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකුට පමණක් සීමා වෙමින් මෙය අධ්‍යයනය කරන ලැබේ.

• භූගෝලීය සීමා

සමස්තයක් වශයෙන් ලංකාවටම බලපෑ අර්බුදකාරී තත්වයක් හමුවේ බිහි කරගත් අරගලය 2022.04.01 දින සිට 2022.07.09 දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ජන අරගලයේ සිදු වූ විශේෂ සිදුවීම් ක්‍රිත්වයක් වටා මෙම පර්යේෂණය සීමා කර ඇත. එහිදී ශ්‍රේණිගතව සමාජ මාධ්‍ය මෙම භූගෝලීය සීමාවේ සිදුවීම් අත්පත් කරගැනීමේදී කොපමණ දායකත්වයක් ලබා දුන්නේ ද යන්න අධ්‍යයනය කරන ලදී.

❖ පර්යේෂණයේ වැදගත්කම

මුළු රටම ගිනි ජාලාවක් බවට පත්කරමින් මාස කිහිපයකට ඉහත දී රට පුරා ආරම්භ වූ විවිධ අර්බුදවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මහජන විරෝධතා රටේ විවිධ ස්ථාන කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් ගොඩනැගෙන්නට විය. එහිදී වත්මන් ආණ්ඩුවේ පීඩනය දරා ගත නොහැකිව ස්වයං සිද්ධව

ආරම්භ වූ ජන අරගලය රජයට එරෙහිව රටේ ජනතාව සවිබල ගැන්වීම ඉල්ලා රට පුරා වැඩෙන අරගලයක් බවට පත්විය. කෙසේ නමුදු මෙම මහජන අරගලය නවතම මුහුණුවරක් ගනු ලැබුවේ ජනාධිපති නිල නිවස ඉදිරිපිට “ගෝඨාගෝගම” යනුවෙන් මහජන මතය පෙළගස්වන අරගල භූමියක් පිහිටුවා ගැනීමත් සමගිනි. කිනම් ආකාරයේ අරගලයක් වුවද එය ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වීමට හෝ ජනතාව අතර කතා කළ යුතුම මාතෘකාවක් බවට පත්වීමට නම් ඒ සඳහා ලැබිය යුතු මාධ්‍ය දායකත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් ය. දේශපාලන අරගලයක් වර්ධනය වීමට නම් මාධ්‍යයක බලපෑම නොමඳවම ලැබීම හේතුවක් වනු ඇත. එහිදී සමාජ මාධ්‍යයන් අතර ෆේස්බුක් වඩාත් කැපී පෙනෙන මාධ්‍ය භාවිතයක් විය. මෙම මාධ්‍ය ස්වයං ශික්ෂණයකින් යුතුව පවත්වාගෙන යාම තම තමාගේ වගකීමක් වූ අතර තම මතය හෝ අදහස තම පිටුවේ පළ කර අන් අය සමග අදහස් බෙදා ගැනීමට මේ ඔස්සේ ජනතාවට හැකි වී ඇත. එබැවින් 2022 වසරේ වූ ජන අරගලයට අරගලය සාර්ථක කරගැනීමට ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය මගින් ඇති කල බලපෑමේ ස්වභාවය පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීම මෙහි මූලික අරමුණයි. එහිදී ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය මගින් සමාජයට කරනු ලැබූ බලපෑමත් දේශපාලන අරගලය පැතිරවීමට රුකුලක් වූ ප්‍රචාරණ පිළිබඳවත් මේ ඔස්සේ අධ්‍යනය කෙරේ.

❖ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය

පර්යේෂණයක දී සාහිත්‍ය විමර්ශනය (Literature Review) වැදගත් ස්ථානයක් ගනු ලබන්නේ එහිදී තම අධ්‍යයන තේමාවට සම්බන්ධ ශාස්ත්‍රීය ඥානය විචාරාත්මකව අධ්‍යනයට ලක් කෙරෙන හෙයිනි. එමගින් එම විෂය ක්ෂේත්‍රයන් හි පවතින්නා වූ හඳුනා නොගත් හා පර්යේෂණයන් සිදු නොකරන ලද පැතිකඩයන් හඳුනා ගනිමින් පහසුවෙන් අධ්‍යනයට සම්බන්ධ ගැටලුව අධ්‍යනය කළ හැකි වේ. ඒ අනුව සාහිත්‍ය විමර්ශනය පර්යේෂකයා සිදු කරනු ලබන අධ්‍යනයන් ක්‍රමානුකූලව හා පිළිවෙලට සිදුකර ගැනීමටත්, අධ්‍යන අරමුණු නිසි පරිදි ඉටු කර ගැනීමටත් මගපෙන්වන අංගයක් බැව් පැහැදිලි වේ. කෙසේ නමුදු “තරුණ ප්‍රජාවගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාද ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සමාජගත වීම සහ මතවාද ගොඩනැගීමේ හැකියාව පිළිබඳ කරනු ලබන කුළනාත්මක විමර්ශණයක්” යන පර්යේෂණ මාතෘකාවට අදාළව ගෝඨාගෝගම, දේශපාලන අරගලය, ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය හා දේශපාලන අරගලය යන විචල්‍යයන් යටතේ පමණක් දත්ත රැස්කර ඇති අතර තොරතුරු මූලාශ්‍රයන් සෘජුව හඳුනා ගත නොහැකි විමෙන් විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ මෙය සාකච්ඡා කර ඇත. එසේම ඒවායෙහි මෙම විචල්‍යයන් විග්‍රහ වන්නේ කුමන ආකාරයෙන් ද යන්න පිළිබඳවත් මේ ඔස්සේ අවධානය යොමු කර ඇත.

❖ පර්යේෂණ මූලාශ්‍ර

- ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර

තෝරාගත් කාලසීමාවේ දී ෆේස්බුක් හි හුවමාරු වූ දේශපාලන දැන්වීම් අදහස් කාටූන් හා තනි පුද්ගල හා කණ්ඩායම් එකතු (Pages and Groups) වලින් හුවමාරු වූ අදහස්.

- ද්විතීක මූලාශ්‍ර

❖ ලිඛිත මූලාශ්‍ර

අලිඛිත මූලාශ්‍ර - සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්‍රශ්නාවලි

සම්මුඛ සාකච්ඡාව

පාඨ ග්‍රන්ථ

සඟරා

ශබ්ද කෝෂ

චාර ප්‍රකාශන

අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය

ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය උපයෝගී කරගත් ක්‍රමවේදයකින් මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය යනු විධික්‍රම පිළිබඳ න්‍යායික හා දාර්ශනික පදනම සාධාරණීකරණය කිරීමකි. මේ අනුව පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය සැලසුම් කිරීමේදී දත්ත රැස්කර ගැනීමට අදාළ ආකෘති, මෙවලම්, සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා ප්‍රශ්න සකස් කරගන්නා ආකාරය, පර්යේෂණයට අදාළ නියැදිය තෝරා ගන්නා ආකාරය හා අධ්‍යයනය කරන ක්ෂේත්‍රයට අනුව දත්ත රැස්කර ගැනීම ආදිය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් මෙම පරිච්ඡේදයේ දී සිදු කරයි. ඒ අනු

1-සම්මුඛ සාකච්ඡා

2-ප්‍රශ්නාවලි

මගින් පර්යේෂණයට අදාළ දත්ත රැස් කරනු ලැබේ.